

Mendeley

Workshop Penggunaan Mendeley dalam Penyusunan Tugas Akhir

Eko Wahyu Nur Sofianto

Directed by

Prodi Diploma III Akuntansi Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kamis, 5 Desember 2024

MENDELEY
ADVISOR ID

Profil

Nama : Eko Wahyu Nur Sofianto

ORCID ID : [0000-0002-2607-5567](https://orcid.org/0000-0002-2607-5567)

Scopus ID: 57211919231

Editor in Chief Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan (Sinta 2)

Reviewer Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika (Sinta 3)

Reviewer Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika (Sinta 3)

Prodi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Anggota Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Ketua Divisi Akreditasi dan Indeksasi) 2018- sekarang

Mendeley Advisor Community 2019- sekarang

Email: ekowahyu@relawanjurnal.id

Blogger ekowahyu

Phone: 085736023858

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/29/jalan-berpikir-publikasi-ilmiah

4 RABU, 29 MARET 2023 | Banjarmasin & Post

Jalan Berpikir Publikasi Ilmiah

LIPUTAN investigasi media nasional tentang "joki" guru besar dan artikel jurnal internasional tentang Sistem Peningkatan Publikasi Ilmiah di Indonesia melalui sistem penghitungan dengan Sinta Science and Technology Index menjadi topik hangat pada dunia publikasi ilmiah Pendidikan Tinggi beberapa pihak yang merupakan hasil positif untuk pencapaian publikasi ilmiah internasional di Indonesia tetapi beberapa pihak menganggap terjadinya "joki" publikasi ilmiah dan peningkatan secara signifikan sejak tahun 2018 (khi) sebagai main kila mencoba untuk memahami maksud pendapat dari berbagai pihak tentang publikasi ilmiah di Indonesia.

Berkecak dari Permenristekdikti Nomor 20/2017 tentang Pembinaan dan Penguatan Sistem Peningkatan Publikasi Ilmiah di Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44/2015 tentang SNikti yang mewajibkan para dosen S1 dan S3 melakukan publikasi ilmiah, meredakan publikasi ilmiah di Indonesia meningkat secara drastis dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini bisa dilihat dari Twitter Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) tahun 2019 dan data Sinta Kemdikbud tahun 2022, yang menyebutkan bahwa jumlah publikasi ilmiah Internasional oleh peneliti Indonesia telah melebihi angka 12.098. Angka ini tergolong fantastis bagi negara berkembang yang hanya memiliki APK (Angka Partisipasi Kasar) Perguruan Tinggi tidak lebih dari 7,7 (Sumber: APK Tahun 2022). Jumlah publikasi ilmiah internasional dibandingkan dengan nilai APK masih jauh dari rasio yang ideal. Tahun 2017, Kemristekdikti meragukan dengan indikator banyaknya jumlah artikel publikasi ilmiah yang ada dalam kategori publikasi ilmiah nasional terakreditasi Sinta 1 sampai 6 serta jumlah publikasi internasional baik oleh dosen, peneliti dan mahasiswa (S2/S3). Kemudian ini juga ditentang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) karena tidak ada indikator keberhasilan perguruan tinggi berupa banyaknya jumlah terbitan publikasi ilmiah yang terakreditasi Sinta

meskipun masih banyak yang ada pada kisaran Sinta 3, 4, 5 dan 6. Akan tetapi, peningkatan kualitas jurnal terakreditasi sinta menjadi salah satu indikator keberhasilan layanan penelitian dan publikasi ilmiah.

Publikasi ilmiah juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian perantara ilmiah baik di Perguruan Tinggi atau Kementerian dan Lembaga lainnya. Tidak ukur pemerataan dana ilmiah mengarah pada outcome berupa publikasi ilmiah internasional maupun jurnal nasional terakreditasi Sinta. Hal ini membuat esipain penelitian dari dosen atau peneliti menjadi terukur dengan jelas. Bagaimana mungkin sebuah tim yang mendapatkan dana lebih 100 juta hanya berakhir pada laporan penelitian dan terpublikasi ilmiah pada jurnal "setah branch"? Tentu saja, hal ini menjadi nilai positif dari meningkatnya angka publikasi ilmiah di Indonesia.

Good Bye Administrasi Penelitian

Saat ini, peneliti tidak perlu lagi dibebankan dengan laporan pertanggungjawaban yang harus melampirkan banyak nota, untuk permohonan bahan, alat maupun lainnya. Akan tetapi, untuk menjaga kualitas penelitian tetap dipublikasikan dalam artikel jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi. Hal ini dapat membuat peneliti lebih fokus untuk menyelesaikan penelitian tanpa harus berpikir nota dan berbagai administrasi lainnya. Selain itu, juga membuat peneliti bertanggung jawab secara moral dengan menerbitkan artikel sebagai outcome penelitian. Sebaliknya, publikasi ilmiah bukan hanya sekedar outcome penelitian tetapi merupakan produk pengetahuan yang berkelanjutan.

Melalui artikel yang dipublikasikan, peneliti juga dapat melakukan umpan balik sebagai bentuk tanggung jawab moral lainnya. Keanan peneliti yang awalnya lebih berat pada sisi administrasi berubah menjadi pada outcome publikasi ilmiah yang bermutu.

Pengelolaan Jurnal Ilmiah

Hasil positif yang diharapkan dari peningkatan publikasi ilmiah yaitu Perguruan Tinggi berfokus untuk menyajikan jurnal ilmiah yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk penyediaan artikel sehingga terbit

sharing keliruman yang lebih luas. Bagi jurnal yang sudah terakreditasi sinta nasional Sinta maka akan berupaya maksimal untuk meningkatkan indeksasi internasional bereputasi. Pengelolaan jurnal yang sederhana dan "seadanya" menjadi "berkelas" seiring dengan letaknya peningkatan publikasi ilmiah. Pengelola jurnal bukan hanya menerbitkan artikel, namun, antara submit tetapi juga memperhatikan aspek ketertarikan produk ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan jurnal menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Perguruan Tinggi atau Kementerian tidak ragu memberikan hadiah/reward berupa bantuan bagi pengelola jurnal yang sudah memenuhi akreditasi Sinta 2 atau terakreditasi internasional bereputasi. Karena itu, penulis Indonesia dapat menerbitkan artikel di jurnal Indonesia yang berkualitas. Selain itu, juga dapat mengundang penulis luar negeri untuk menulis di jurnal Indonesia. Dapat positif dari pengelolaan jurnal yang berkualitas menjadi titik krusial antara peningkatan publikasi ilmiah pada Perguruan Tinggi.

Sejatinya publikasi ilmiah bukan hanya formalitas untuk kenaikan jabatan fungsional atau profesional dosen, tetapi menjadi bagian dari pengembangan produksi ilmu pengetahuan. Sebagaimana meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di Indonesia bisa berdampak pada kualitas penelitian dan pengajaran di Indonesia. Pengelolaan jurnal yang baik juga menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas artikel yang diterbitkan. Pengelola jurnal secara otomatis memberikan "penelitian dan pembelajaran" bagi author untuk memperbaiki artikel dengan baik.

Publikasi ilmiah menjadi simbol dari dedikasi dan kompetensi untuk menunjukkan kualitas penulisan. Bukanlah penulis bodoh hanya keributan penelitian saja tetapi tanggung jawab moral penulisan. Tanggung jawab moral tentang apa yang ditulis menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dalam sebuah publikasi ilmiah. Tanggung jawab moral yang tidak hanya penting dan dianggap sebagai nilai karakter sebuah keprofesionalan. Bahkan hanya keprofesionalan pada data saja juga keprofesional pada bagian aspek ketertarikan penelitian. Dengan demikian, sebuah tulisan publikasi ilmiah sebagai nilai silar produk pengetahuan atau beta-betral menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. (1)

Oleh: Eko Wahyu Nur Sofianto Dosen UN Jarkara Banjarmasin

Sejatinya publikasi ilmiah bukan hanya formalitas untuk kenaikan jabatan fungsional atau profesional dosen, tetapi menjadi bagian dari pengembangan produksi ilmu pengetahuan. Sebagaimana meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di Indonesia bisa berdampak pada kualitas penelitian dan pengajaran di Indonesia."

Mengapa menggunakan tools “Mendeley” dan “Zotero”

1. Penggunaan teknologi mempermudah merapikan data referensi dalam karya tulis ilmiah
2. Konsisten
3. Menghindari referensi “tidak dikutip”
4. Data rujukan tersimpan dalam library online

Posisi Tools Mendeley/ Zotero dalam karya ilmiah

1. Title
 - a. Abstrak
 - b. Kata Kunci
 2. Introduction
 3. Method
 4. Result and Discussion
 5. Bibliografi
 - a. Citation
 - b. Bibliografi
-] → Mendeley/ Zotero

Mendeley

1. Mendeley menggunakan dua cara yaitu mendeley desktop dan fitur terbaru yaitu Mendeley Reference Manager
2. Mendeley desktop sampai saat ini masih bisa digunakan
3. Mendeley Reference Manager yang dirilis tahun 2019 menggunakan aplikasi add on pada ms word
4. Mendeley tidak lagi ada profil tetapi langsung masuk di mendeley library

Mendeley

The screenshot shows the Mendeley website's download page for the desktop application. The browser address bar displays "mendeley.com/download-desktop-new/". The page header includes the Mendeley logo, navigation links for "Solutions", "Support", "Sign In", and "Create account", and a "Download" button. The main heading is "Download Mendeley Desktop for Windows". Below this is an illustration of a laptop with a Windows logo on the screen and a Mendeley icon in a dashed circle above it. A red button labeled "Download Mendeley Desktop for Windows" is positioned below the illustration. Underneath the button, the text reads "Windows 7, 8.1 and 10 (Version 1803) [See release notes.](#)". Further down, under "Other systems:", there are links for "Mendeley Desktop for macOS" (with an Apple logo) and "Mendeley Desktop for Linux" (with a Linux logo). At the bottom of the page, a blue banner contains the text "New Mendeley Reference Manager is now available" and a white "Get started" button.

Mendeley

The screenshot shows the Mendeley website's download page for the Reference Manager. The browser address bar shows 'mendeley.com/download-reference-manager'. The page features the Mendeley logo and navigation links for Solutions, Support, Sign In, Create account, and a Download button. The main heading is 'Mendeley Reference Manager', followed by a prominent 'Download now for Windows' button. Below this, it specifies 'Windows 7 and above' and provides a link to 'See release notes'. An illustration of a laptop and documents is shown to the right. A section for 'Other Systems' includes links for 'Mendeley Reference Manager for macOS' and 'Mendeley Reference Manager for Linux'. A note states 'Mendeley Desktop is still available' with a 'Learn more' link. The bottom section is titled 'Your new Mendeley Reference Manager' and includes icons representing document management and a partially visible 'Activate Go to Settings' link.

Mendeley

mendeley.com/reference-manager/library/all-references/

Library | Notebook

+Add new

All References

Search

<input type="checkbox"/>	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FI
<input type="checkbox"/>	Fratiwi, N. J. D	2017	The Transformation of Two-Tier Test into Fourtier Test on Newton's...	AIP Conference Proce...	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Goszewski, Matthew., Moyer, Adam., Baza...	2012	Exploring Student Difficulties with Pressure in a Fluid.	PERC Proceedings	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Ichtiyaranisa, U, Tandililing, E, & Oktaviant...	2013	Remediasi Kesalahan Siswa Menyelesaikan Soal Fluida Statis Me...	Jurnal Pendidikan dan ...	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Gurel, D. K., & Eryilmaz A	2015	A Review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify St...	Eurasia Journal of Mat...	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Dewinta Oktaviana, Sri Hartini D	2017	Pengembangan Modul Fisika Berintegerasi Kearifan Lokal Membu...	Berkala Ilmiah Penddi...	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Jufridaa, Basukia F, Pratiwia D	2018	The Potential of Local Wisdom on Traditional Fishing (Tangkul) Ge...	Scientiae Educatia: Ju...	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Setiawan B, Innatesari D, Sabtiawan W, S...	2017	The Development of Local Wisdom-Based Natural Science Modul...	Jurnal Pendidikan IPA ...	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Subali, B, Sopyan, A E	2015	Pengembangan Desain Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lo...	Jurnal Pendidikan Fisi...	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Mochammad Yasir, Wulandari A, Qomaria ...	2020	The Contribution of Local Wisdom Integrated Science Learning M...	Jurnal Bioedukatika	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Maria Waldetrudis Lidi	2019	Ragam Implementasi Materi Lokal Melalui Komponen-komponen ...	Jurnal Dinamika Sains ...	09/05/2021	
<input type="checkbox"/>	Aji Saputra, Sri Wahyuni R	2016	Pengembangan Modul IPA Berbasis Kearifan Lokal Daerah Pesisir...	Jurnal Pembelajaran F...	09/05/2021	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Mendeley

The screenshot shows the Mendeley Desktop application window. The title bar reads "Mendeley Desktop". The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Tools", and "Help". The toolbar contains icons for "Add", "Folders", "Related", "Sync", and "Help", along with a search bar and a user profile icon labeled "Eko".

The left sidebar is divided into "Mendeley" (with a "Literature Search" option) and "My Library". The "My Library" section includes "All Documents", "Recently Added", "Recently Read", "Favorites", "Needs Review", "My Publications", "Unsorted", and "Creativity Thinking". Below this is a "Filter by Authors" dropdown menu with a list of author names.

The main area displays a list of documents under the "All Documents" tab. The list has columns for "Authors" and "Title".

★	●	📄	Authors	Title
☆	●		Frafiwi, N. J., dkk.	The Transformation of Two-Tier Test into Fourtier Test of Newton's laws concepts.
☆	●		Goszewski, Matthew., Moyer, Adam., Bazan, Zach ary, & ...	Exploring Student Difficulties with Pressure in a Fluid.
☆	●		Ichtiyaranisa, U, Tandiling, E, & Oktavianty, E.	Remediasi Kesalahan Siswa Menyelesaikan Soal Fluida Statis Menggunakan Model Make A Match di SMA
☆	●		Gurel, D. K., & Eryilmaz, A.	A Review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify Students' Misconceptions in Science
☆	●		Dewinta Oktaviana, Sri Hartini, dan Misbah	Pengembangan Modul Fisika Berintegerasi Kearifan Loka Membuat Minyak Lala untuk Melatih Karakter Sanggam
☆	●		Jufridaa; Basukia, Fibrika Rahmat; Pratiwia, dan Dwi ...	The Potential of Local Wisdom on Traditional Fishing (Tangkal) Gear in Lake Sipin Jambi City as a Science Lear
☆	●		Setiawan, B.; Innatesari, D. K.; Sabtiawan, W. B.; Sudar...	The Development of Local Wisdom-Based Natural Science Module to Improve Science Literation of Students
☆	●		Subali, B, Sopyan, A, Ellianawati	Pengembangan Desain Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal untuk Mengembangkan Karakter Positif di
☆	●		Mochammad Yasir, Wulandari, Ana Yuniasti Retno; Qomari...	The Contribution of Local Wisdom Integrated Science Learning Model to Students' Scientific Communication Sk
☆	●		Maria Waldetrudis Lidi	Ragam Implementasi Materi Lokal Melalui Komponen-komponen Pembelajaran dalam Pembelajaran Sains
☆	●		Aji Saputra, Sri Wahyuni, Rifati Dina Handayani	Pengembangan Modul IPA Berbasis Kearifan Lokal Daerah Pesisir Puger pada Pokok Bahasan Sistem Transportasi c
☆	●		Suryanti Suryanti, Neni Mariana, Yoyok Yermiandho...	Local Wisdom-Based Teaching Material for Enhancing Primary Students' Scientific Literacy Skill

The right sidebar shows tabs for "Details", "Notes", and "Contents". The main content area displays "No documents selected".

At the bottom right, there is a watermark for "Activate Windows" and "Go to Settings to activate Windows".

Mendeley

1. Pengguna mendeley wajib memiliki akun Microsoft bisa online atau office 365 dsb
2. Tahapan untuk MRM yaitu Download aplikasi MRM-login ke aplikasi MRM-klik Mendeley cite for Microsoft word-logo akan terpasang di paling kanan-login ke mendeley cite-akan diarahkan ke akun mircosoft

Zotero

The screenshot shows the Zotero website's download page. At the top, the URL is zotero.org/download/. The page features the Zotero logo and a navigation menu with options like Home, Web Library, Groups, People, Documentation, Forums, and Get Involved. A search bar is also present. The main content area is titled 'Downloads' and offers two options: 'Zotero 5.0 for Windows' and 'Zotero Connector'. The 'Zotero 5.0 for Windows' section includes a large red 'Z' logo, the text 'Your personal research assistant', and a 'Download' button. The 'Zotero Connector' section includes a Chrome logo, a plus sign, and a 'Z' logo, with the text 'Save to Zotero from your browser' and an 'Install Chrome Connector' button. A watermark 'Activate Windows' is visible in the bottom right corner of the screenshot.

Zotero

zotero.org/ekowahyu/items/DDJW5XNQ/library

zotero Web Library Groups Documentation Forums Get Involved ekowahyu

Q Title, Creator, Year Upgrade Storage

My Library

- Creativity
- Miskonsepsi
- S1877042814006211
- My Publications
- Trash

Title	Creator	Date
2013-18854-1-PB.pdf		
2013-Dec-25-Open-Access--Education-Journals-and...		
2165-5109-1-PB.pdf		
987-1404719938.pdf		
A Comparison of Creative Thinking Abilities of High ...	Anwar et al.	2012
Abdul Manam Bin Mohamad & Kamaruddin Salleh (...)		
Abdul Shukor Hj. Husin (2008). Pembangunan Musli...		
Ajmaain@ Jamaain Safar & Ramli Awang (2008). Sej...		
Alwan, A.A. Misconception of Heat and Temperature...		
An Assimilation-Based Model for Preventing Religio...		
ANALISIS Miskonsepsi Suhu dan Kalor pada Si...		
ANALISIS Pemahaman Konsep Siswa SMA Neger...		
ANALISIS Pemahaman Konsep Siswa SMA Neger...		
ANALISIS Pemahaman Konsep Siswa SMA Neger...		

Info Notes Tags Attachments Related

- Item Type Book
- Title
- Author last name, first name
- Series
- Series Number
- Volume
- # of Volumes
- Edition
- Place
- Publisher
- Date
- # of Pages
- Language
- ISBN
- Short Title
- URL
- Accessed
- Archive
- Loc. in Archive
- Library Catalog
- Call Number
- Rights
- Extra

adobe flash cs3 professional

al-Samargandi ayat-ayat al-quran Beck

Borel resumability

computer-assisted learning

cooperative learning Critical thinking

Deep Learning Distributed Random Forest

Filter Tags

Zotero

TERIMA KASIH

